

A Importância do Uso das Novas Tecnologias para o Ensino-Aprendizagem nas Séries Iniciais

Silvana Regina Xisto Fiori¹

¹ Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), NRE Londrina, Col. Est. J. C., Rua Rocha Pombo, 853, Bela Vista do Paraíso, 86130.000, Paraná, Brasil.

Resumo

Esse trabalho tem como base a importância do uso das novas tecnologias da Web na sala de aula, a fim de proporcionar o desenvolvimento integral dos educandos. Considera-se que as séries iniciais são as mais importantes na vida de um aluno, pois é nesta faixa etária que ele inicia sua alfabetização. Sendo assim, esse artigo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre o uso dessas novas tecnologias na sala de aula, visando compreender como tornar o uso delas um recurso de aulas mais significativas e dinâmicas. No entanto, para efetivar seu uso em sala de aula, é preciso contar com o trabalho comprometido dos professores, por serem eles os norteadores da educação para o preparo de cidadãos. A inserção da Web nas práticas de ensino-aprendizagem faz-se necessária para que o ensino acompanhe a evolução da sociedade e prepare cidadãos qualificados para atuarem no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem, Novas Tecnologias da Web, Professor, Séries iniciais.

Abstract

This work is based on the importance of the use of new web technologies in the classroom, in order to provide the integral development of learners. It is considered that the initial series are the most important in the life of a student, since it is in this age group that he begins his literacy. Thus, this article aims to reflect on the use of these new technologies in the classroom, in order to understand how to make their use a more meaningful and dynamic classroom resource. However, in order to make it effective in the classroom, it is necessary to count on the committed work of teachers, as they are the guiding principles of education for the preparation of citizens. The insertion of the Web into teaching-learning practices is necessary for teaching to follow the evolution of society and prepare qualified citizens to work in the labor market.

Keywords: Initial Series, New Technologies of the Web, Teacher, Teaching-Learning.

1. Introdução

A sociedade atual visa a que as escolas preparem os alunos para enfrentar novos desafios a cada dia. Assim, deixa de ser sinônimo de transferência de informações e adquire caráter de renovação constante. A escola de hoje é reflexo da comunidade na qual está inserida (BARBOSA, 2004), sendo assim, ela é estruturada para preparar as pessoas a viverem e trabalharem nesta sociedade, desse modo, devido às novas exigências de formação de indivíduos, profissionais e cidadãos devem trilhar

rumos muito diferentes daqueles que eram necessários há algumas décadas.

Segundo Sousa (2011, p.20) é essencial que o professor se aproprie de gama de saberes advindos com a presença das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estas possam ser sistematizadas em sua prática pedagógica. As novas tecnologias envolvem uma diversidade de elementos que são usados no processo de ensino-aprendizagem com a finalidade de facilitar a relação entre professor, aluno e o conhecimento no processo da elaboração do saber.

¹ E-mail: silvanaxisto@seed.pr.gov.br

Com as mudanças na sociedade e, conseqüentemente, no ensino, ocorre que parte dos professores continuou com aulas conforme a tendência tradicional, o que não propicia bons resultados, uma vez que os alunos de hoje estão inseridos em um mundo globalizado onde as mudanças são rápidas. (BARBOSA, 2004)

Esse trabalho justifica-se pela necessidade de compreender como o uso das novas tecnologias pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem significativa dos educandos. Leva em consideração que este é um momento relevante, em razão de diversos estudos e pesquisas apontarem que se trata de um período de intensas mudanças e transformações, as quais não podem e não devem ser ignoradas, porque representam a base de formação do indivíduo. (BARBOSA, 2004)

Esse artigo tem como objetivos compreender a importância do uso das tecnologias para o desenvolvimento da criança, analisar como o uso delas podem contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem, identificar as principais dificuldades dos professores utilizarem as novas tecnologias e elencar os benefícios das novas tecnologias para o desenvolvimento da aprendizagem.

O caráter da pesquisa adotada neste estudo é descritivo com foco qualitativo. “A pesquisa descritiva, observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. (CERVO, 2002, p.66).

Sendo assim, para elaboração deste artigo serão usados diferentes tipos de fonte como, artigos, revistas, livros, periódicos, jornais, etc., nas bibliotecas virtuais através da rede - Internet.

2. Integração das novas tecnologias² nas escolas

² Sempre que aparece o termo “novas tecnologias ou novas tecnologias da informação e comunicação” esse se refere a Web. Web é uma palavra inglesa que significa teia ou rede. O significado de *web* ganhou outro sentido com o aparecimento da internet. A web passou a designar a rede que conecta computadores por todo mundo, a World Wide Web (WWW). Internet se tornou conhecida a partir de 1991, quando se popularizou devido à criação de uma interface gráfica que facilitou o acesso e estendeu seu alcance ao público em geral. Licensed CC-BY. CREATIVE COMMONS.

Segundo pesquisas, é nas primeiras séries do Ensino Fundamental que ocorre a base para a consolidação do aprendizado, a construção e a formação de conceitos do educando. Faz-se necessário, rever algumas posturas em relação ao ensino, visto que o aluno exige, nessa fase, a contextualização sobre a teoria da aprendizagem e a prática pedagógica do professor. Nessa etapa da vida, a criança ainda necessita da concretização do aprendizado, para depois entender a sua abstração. (FERRONATO e FRANCISCHETTI, p. 3)

Para romper com a prática tradicional da sala de aula não adianta apenas a vontade do professor. “É preciso que haja concepções teórico-metodológicas capazes de permitir o reconhecimento do saber do outro, a capacidade de ler o mundo da vida e reconhecer a sua dinamicidade, superando o que está posto como verdade absoluta” (CALLAI, 2005). É preciso relacionar os conteúdos escolares com os acontecimentos da sociedade para compreender o mundo no qual estamos inseridos (CALLAI, 2005, p.231).

No decorrer dos tempos, muitos setores da sociedade foram se aperfeiçoando e o ensino escolar passou por avanços significativos, em que os alunos passaram a ter a oportunidade de participar das aulas, questionar e tirar as dúvidas que permaneciam após a explicação do conteúdo. (BARBOSA, 2004)

Com as mudanças na sociedade e, conseqüentemente, no ensino, ocorre que parte dos professores continuou com aulas conforme a tendência tradicional, o que não propicia bons resultados, uma vez que os alunos de hoje estão inseridos em um mundo globalizado onde as mudanças são rápidas, e o professor precisa inovar para acompanhar tais evoluções. (BARBOSA, 2004)

Nos dias atuais, é cada vez mais evidente o uso das tecnologias no cotidiano das pessoas e isso cria novas relações, novos conhecimentos e novas maneiras de aprender e de pensar, que transforma o mundo numa grande rede.

Segundo Moran (2003),

[...] a palavra tecnologia (do grego *tecno* - técnica, arte, ofício e *logia* - estudo) leva a

ideias que envolvem aparelhos caros, modernos, de última geração, longe do alcance da parcela mais pobre da população, (...) Quando falamos em tecnologias costumamos pensar imediatamente em computadores, vídeo, softwares e Internet. Sem dúvida são as mais visíveis e que influenciam profundamente os rumos da educação. [...] o conceito de tecnologia é muito mais abrangente.

De acordo com Almeida e Valente (2005, p. 8), o uso das novas tecnologias “requer mudanças nos métodos de trabalho dos professores, o que gera modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo.” E é nesse caminho que a formação docente vem como uma forma de fornecer subsídios para que o professor construa conhecimento sobre as tecnologias e perceba o quando é importante integrá-las a sua prática pedagógica.

Segundo Marinho (2010), a história da tecnologia é tão antiga quanto à história da humanidade, pois surgiu quando os seres humanos desenvolveram as primeiras ferramentas para sua proteção e sustento. Os utensílios mais elaborados hoje incluem máquinas, como o computador, dispositivos de telecomunicações, aumentando a sua complexidade em função da expansão do conhecimento científico. O aprimoramento desses equipamentos é visível em qualquer setor da sociedade, posto que, no decorrer do processo histórico, o homem tem a necessidade de evoluir e aprimorar as formas de se relacionar com o meio.

De acordo com Sousa (2011), as instituições escolares têm a necessidade de acompanhar essa evolução, a qual a sociedade impõe para fazer cumprir sua responsabilidade social de educar e formar os novos cidadãos. Para isso, os professores precisam adaptar-se e aprender a utilizar as novas linguagens dos meios de informação e comunicação para aprimorar sua prática pedagógica.

Segundo Valente (2005), existe dois aspectos a serem considerados para efetivar a implantação das tecnologias em ambiente escolar. O primeiro está relacionado ao conhecimento técnico e o segundo ao pedagógico. Estes devem acontecer simultaneamente para que ocorra aprendizagem.

A sociedade vigente estabelece normas sociais, econômicas, políticas e culturais que exigem novos papéis à escola, como também, novos conhecimentos e instrumentos para subsidiar a mediação nos processos educativos. As novas tecnologias são meios para fazer uma escola voltada à formação do indivíduo para uma sociedade em permanente e acelerado ritmo de transformação.

A escola, enquanto instituição social credenciada para a formação da criança e dos jovens deve passar, certamente, por transformações que a tornem capaz de equacionar as suas funções básicas e, até certo ponto, contraditórias – a preservação e a renovação da cultura existente – definindo novas formas de ensinar e aprender, organizando o espaço escolar de acordo com critérios mais amplos e abrangentes e que incorporam elementos vivos da cultura e questões essenciais da dinâmica social. (MARINHO, 2010, p.165)

Segundo Pocho, Aguiar e Sampaio (2003, p.11), a tecnologia é “[...] fruto do trabalho do homem em transformar o mundo, e é também ferramenta desta transformação”. Para que os seres humanos consigam a evolução dos meios de comunicação e velocidade do aprimoramento, armazenamento e disseminação de novos conhecimentos caminham na direção de uma complexidade crescente.

Por ser um processo cíclico e sustentado por tecnologias atualizadas constantemente, de forma cada vez mais eficiente, faz surgir uma realidade centrada que precisa acompanhar o momento crescente do uso das novas tecnologias nas instituições escolares. (BARBOSA, 2004)

Para viver em harmonia com um mundo globalizado, é imperativo ao cidadão acompanhar o movimento constante do mundo e adaptar-se aos avanços tecnológicos que vão surgindo e se inserindo na sociedade. E isso é um grande desafio para as instituições escolares, já que necessitam superar e “adaptar-se aos avanços tecnológicos e orientar os educandos para o domínio e a apropriação desses novos meios”. (KENSKI, 2007)

Para Kenski (2007), o uso das tecnologias pode ser um recurso para os professores transformarem as

aulas monótonas, chatas, sem motivação que, frequentemente, instalam-se nas salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos participativos. Professores podem ser mediadores do processo de construção do conhecimento, tendo assim a oportunidade de transformar a sala de aula em espaço de aprendizagem ativa e reflexiva, capacitando alunos para lidar com as exigências da sociedade.

De acordo com Almeida e Alonso (2007), o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem está ligada ao uso pedagógico das salas de informática, para realização de projetos de aprendizagem, para o estudo de conteúdo por meio do uso de softwares e de recursos disponibilizados na Internet, como: portais educacionais e sites institucionais para pesquisa.

Para Prado (2008), a melhor forma de ensinar é aquela que propicia aos alunos o desenvolvimento de competências, a fim de que este possa atuar na sociedade vigente, visando à autonomia do aluno para a busca de novas compreensões. Segundo a autora, o uso da Internet na escola pode representar uma multiplicidade de recursos que podem ser utilizados em situações de aprendizagem, e cita os sites de busca como forma de auxiliar e incentivar o aluno a pesquisar e levantar dados.

O uso do laboratório de informática deve ser um momento de muita preparação, pois, o professor não pode usar esse ambiente por usar, as aulas devem ser elaboradas com objetivos a serem alcançados. Nas séries iniciais, existem muitos jogos on-line que o professor pode usar para explicar um conteúdo ou, até mesmo, fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto.

Para Piaget (1967), as crianças ficam mais aptas a usar a inteligência, quando estão em situações mais motivadoras, e, para isso, esforçam-se com o objetivo de superar os obstáculos, tanto cognitivos, como emocionais. Estando mais motivadas, ficam também mais ativas mentalmente.

É desafio para o professor a utilização das novas tecnologias, com o intuito de dinamizar a sala de

aula com novos recursos possibilitadores de um novo diálogo e eficaz interação na sua relação com alunos.

O uso das novas tecnologias, em sala de aula, é algo recente e ainda causa muito medo e insegurança aos professores (BARBOSA, 2004), mas se as mudanças ocorrerem aos poucos, os paradigmas convencionais do ensino serão modificados sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio de comunicação, ajudando a melhorar a forma de transmitir determinados conteúdos de forma mais lúdica.

O uso das tecnologias e de outros recursos didáticos pedagógicos colabora com a aprendizagem significativa, mas, para isso, é preciso que os professores sintam-se seguros e satisfeitos com a aula ministrada, assim sendo, levar algo diferente para a sala, sem entusiasmo, não vale à pena (BARBOSA, 2004). Ao entrar em uma sala de aula, apenas com o livro didático e o giz, o professor poderá sentir dificuldades, dessa maneira, a diversificação da prática pedagógica é uma possibilidade para o enfrentamento dos obstáculos que surgirem no decorrer das aulas.

Hoje em dia, a Internet está presente em todos os lugares, então, as instituições escolares precisam aderir o uso da web no plano de ensino para acompanhar o desenvolvimento tecnológico que estamos vivendo.

Desse modo, é preciso que o professor e o gestor escolar preparem sua equipe para desenvolver a capacitação dos professores e os auxiliarem nesse processo transformador da escola. Entende-se que o uso da web, considerando o sentido amplo das técnicas em educação, possam constituir fator importante nesse processo, sua apropriação por parte dos educadores é uma das condições necessárias à efetivação das mudanças na escola.

3. O professor e as novas tecnologias

A complexidade da sociedade contemporânea faz com que a educação também se torne complexa, tanto do ponto de vista individual como nas perspectivas social e econômica. Assim, aumenta a necessidade de democratização do acesso ao conhecimento em todos os níveis, bem como se incorporam novas competências profissionais, intelectuais e éticas ao trabalho docente. (MALACRIDA e BARROS, 2011)

Atualmente, os professores se deparam com um mundo totalmente diferente, com alunos sem estrutura familiar, entre outros problemas que dificultam o seu trabalho. Nos dias atuais as metodologias tradicionais não funcionam em muitas escolas (MALACRIDA e BARROS, 2011), portanto, o professor, ao planejar a sua aula, deverá refletir sobre a vivência de seus alunos para criar estratégias de ensino que atenda à realidade vivida.

A relação entre professor e aluno é de grande importância, uma vez que esta é uma relação que pode condicionar toda a atividade educativa da escola. E, por intermédio da convivência em sala de aula, professor e aluno podem atingir, ou não, o completo desenvolvimento da ação educativa, sendo que o papel do professor, nesse processo, é extremamente importante para garantir o desenvolvimento integral do educando, haja vista que professor não é somente aquele que ensina, mas aquele que transmite o conhecimento, que orienta, que promove práticas coerentes com a nova maneira de lecionar, levando em conta, os recursos tecnológicos disponíveis na Web. (BARBOSA, 2004)

A revolução digital (GABRIEL, 2013) é um dos acontecimentos mais importantes na década de 90, final do século XX. As formas de comunicação evoluíram profundamente. Antigamente era comum enviar cartas e hoje existe o e-mail, muitos funcionários do banco foram substituídos por serviços online. Hoje em dia, as compras podem ser realizadas pela Internet, tudo está mais rápido e fácil, as distâncias diminuíram, o tempo adquiriu outra “dimensão”. A educação sofreu o impacto dessas mudanças e não pode fingir que elas não aconteceram. A informatização (GABRIEL, 2013) disponibilizou uma nova forma inovar conhecimentos para professores, estudantes e para a população em geral.

Com o apoio das novas tecnologias da informação e da comunicação, as pessoas podem acessar conteúdos em qualquer lugar e a qualquer momento, independentemente da presença física de um professor ou de uma sala de aula presencial.

De acordo com Sette (1999), o acesso às novas tecnologias recebem o nome de “alfabetização digital”. Esta é fundamental para a integração do

indivíduo à era digital, e a sociedade carece se adaptar aos novos avanços.

A aprendizagem se torna mais significativa, quando o professor consegue encantar seus alunos. Uma aula bem elaborada, com uso de recursos didáticos diferenciados fará com que os estudantes participem e consigam atingir os objetivos propostos pelo professor, superando assim as possíveis dificuldades que encontrariam em uma aula apenas dialogada. Os recursos didáticos disponíveis na web são usados com frequência na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental e mostram resultados surpreendentes, deixando o professor satisfeito com seu trabalho. Desse jeito, o aluno visualiza o conteúdo, participa da aula e elabora seu conhecimento de uma forma mais eficaz. (SETTE, 1999)

Hoje muitos alunos demonstram desinteresse por estarem cansados de aulas baseadas no quadro de giz e nas aulas expositivas de seus professores, enquanto que, em suas casas, eles se mantêm conectados à Web e se comunicam usando diferentes aplicativos.

Demo (1993) destaca a importância do Projeto Pedagógico para a contextualização da prática educativa no interior da escola formal, ressaltando que só possuir laboratórios de informática, no seio da escola, não basta. É preciso que a formação de professores e profissionais da educação, em geral, seja revista no sentido de prepará-los a elaborar e desenvolver Projetos Pedagógicos que incluam a utilização consciente e reflexiva dos laboratórios de informática.

De acordo com Kenski (2011), o professor ao introduzir as tecnologias em sua aula, cria novas formas de expressão na explanação dos conteúdos. Aulas diferenciadas desafiam as potencialidades que os recursos tecnológicos oferecem e permitem aos docentes superar aquela aula monótona de giz e lousa. Com essas inovações, proporcionadas pela Web, ele propõe aulas diferentes, baseadas em situações de aprendizagem e cria ressignificações sobre a prática. Ao agir assim, estimula outros professores a buscar, nas novas tecnologias, meios para tornar as aulas mais prazerosas.

Os avanços das tecnologias da informação e da comunicação, que se tornam cada vez mais

instantâneas e abrangentes, disponibilizaram aos professores e estudantes um volume de informações e de possibilidades de pesquisa antes inimagináveis. Em contrapartida, exigiram mudanças no papel do professor e no paradigma tradicional do processo de ensino aprendizagem.

Isso significa que as novas tecnologias precisam, efetivamente, ser incorporadas aos ambientes escolares e à formação dos professores para que o seu potencial educativo seja devidamente conhecido e explorado.

Sabe-se que as novas tecnologias vêm provocando inúmeras mudanças nos modos de ensinar e aprender (GABRIEL, 2013), contudo, as mídias têm sido incorporadas à educação apenas de forma marginal pela escola. O processo de ensino continua fundamentado basicamente na comunicação oral e escrita, sendo que os recursos midiáticos são utilizados apenas como complemento ou ilustração do conteúdo.

4. Conclusões

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de demonstrar que é possível a um professor desenvolver efetivamente sua tarefa, utilizando as novas tecnologias para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

O processo de aprendizagem deve ocorrer de forma agradável, suave e divertida, explorando o interesse e as experiências do educando. É fundamental que a prática didática seja contextualizada, organizada e efetue-se numa atitude dialógica e cooperativa, na qual o educando e educador possam estabelecer a forma mais coerente de tratar o saber, objetivando sempre o conhecimento e proporcionando, assim, ao educando as condições de levantar hipóteses, experimentar, analisar, criticar e chegar a conclusões, como sujeito de sua própria construção.

Diante das rápidas mudanças tecnológicas, presentes na sociedade contemporânea, é necessário que o professor acompanhe essas evoluções, principalmente, as que envolvem o cenário educacional, podendo, com isso, melhorar a prática pedagógica na sala de aula.

As séries iniciais são à base da educação, momento em que o educando está iniciando sua vida escolar e

precisa estar em contato com materiais concretos para efetivarem a aprendizagem. Portanto, o uso de diferentes recursos tecnológicos proporcionados pela Web, é de grande valia para que o aluno construa e desenvolva a sua aprendizagem de modo eficaz.

Hoje sabemos o quanto é difícil ao professor encantar seus alunos (KIRCHHEIM e ROHWEDER, 2015) e dar uma aula de qualidade com apenas o livro didático. Os alunos não querem só ouvir e copiar, eles desejam algo novo que desperte a sua curiosidade. Dessa forma, penso que, quanto mais o professor diversificar as suas aulas com diferentes recursos disponibilizados na web, mais prenderá a atenção dos alunos, fazendo com que estes alcancem os objetivos propostos.

Para que o processo de ensino e aprendizagem seja significativo, os alunos e professores devem estar sintonizados, proporcionando um aprendizado espontâneo e eficaz. Para isso, será preciso fazer alterações no contexto educacional, como por exemplo, mudança de atitude de professores e capacitação continuada, além de aperfeiçoamentos para lidar com as novas tecnologias da informação e comunicação.

Após a leitura de diferentes autores mencionados neste artigo, observa-se que este estudo pode auxiliar professores, que ainda apresentem algum tipo de dúvida em relação aos benefícios e facilidades que as novas tecnologias podem proporcionar para o processo de ensino-aprendizagem.

Referências

ALMEIDA, Fernando José; VALENTE, José Armando. **Visão Analítica da Informática na Educação no Brasil: A Questão da Formação do Professor.**

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini e ALONSO, Myrtes (org.). **Tecnologia na formação e na gestão escolar.** São Paulo: Avercamp, 2007.

BARBOSA, Márcia Silvana Silveira. **O Papel da Escola: Obstáculos e desafios para uma educação transformadora.** Dissertação de Mestrado. FAGED - Programa de Pós-graduação em Educação: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

CALLAI, Helena Copetti. **Aprendendo a ler o mundo: A Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental.** Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, 2005.

CREATIVE COMMONS. **Licensed CC-BY.**

Disponível em:

<<https://br.creativecommons.org/licencas/>> Acesso em: 20 Jul. 2017.

DEMO, P. **Desafios Modernos da Educação.** Rio de Janeiro: Vozes, 1993.

ENRICONE, Delcia. **Planejamento de Ensino e Avaliação.** Porto Alegre: Editora Sagra 1984.

FAUSTO, S. **Lançamento da nova versão 4.0 Creative Commons** [online]. *SciELO em Perspectiva*, 2014 [viewed 05 July 2017]. Available from:

<<http://blog.scielo.org/blog/2014/01/24/lançamento-da-nova-versão-4-0-creative-commons/>>.

FERRONATTO, Márcia Regina Telli e FRANCISCHETTI, Mafalda Nesi. **Alternativas metodológicas para trabalhar Geografia na 5ª série do Ensino Fundamental.** Disponível em: <http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_marcia_regina_telli.pdf>. Acesso em: 17 Jul. 2017

GABRIEL, Martha. **Revolução digital na educação.** In Revista Wide, 2013. Disponível em: <<http://www.revistawide.com.br/tecnologia/revolucao-digital-na-educacao>>. Acesso em: 17 Jul. 2017

KENSKI, V. M. **Educação e Tecnologias o Novo Ritmo Da Informação.** Editora Papyrus. Campinas, São Paulo, 8º ed., 2011.

KIRCHHEIM, Alana Soeiro e ROHWEDER, Elisa da Silva. **Ensinar e encantar, uma introdução ao conhecimento científico para crianças e adolescentes com ênfase didático-experimental.** Universidade tecnológica federal do Paraná. Pato Branco, 2015.

MALACRIDA, Vanessa Ananias e BARROS, Helena Faria de. **A ação docente no século XXI: novos desafios.** Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE, 2011. Disponível em: <[PDF/CDEduca%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 17 Jul. 2017](http://www.unoeste.br/site/pos/enapi/2011/suplementos/documentos/Humanarum-</p></div><div data-bbox=)

MARINHO, Andre Luiz Sena, et al. **Organização escolar e trabalho pedagógico:** organização escolar e tecnologias de informação e comunicação. Ponta Grossa: UEPG/NUTEAD, 2010. 151-167.

MORAN, José Manuel. **Novas tecnologias e mediação pedagógica.** 7 ed. São Paulo: Papyrus, 2003.

PIAGET, J. **Le jugement et le raisonnement chez e enfant.** Neuchatel/Suisse, Delachaux et Niestlé, 1967.

POCHO, Claudia Lopes; AGUIAR, Márcia de Medeiros; SAMPAIO, Marisa Narcizo. **Tecnologia educacional:** descubra suas possibilidades na sala de aula. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

PRADO, M. E. B. B. **Tecnologias da educação: ensinando e aprendendo com as TIC.** Brasília: Secretaria de Educação a Distância, Ministério da Educação, 2008, p.165-169.

SETTE S. S. **Vivência na Escola - integração teoria-prática na formação de recursos humanos para Informática na Educação – Anais do SBIE – SBC, 1999.**

SOUSA, Robson Pequeno et al. **Tecnologias digitais na educação.** Campina Grande: EDUEPB, 2011. 276 p.

VALENTE, José Armando. **A espiral da espiral de aprendizagem:** o processo de compreensão do papel das tecnologias de informação e comunicação na educação. Tese de Doutorado. Unicamp. Campinas, 2005. Disponível em: <<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnczZXJyYWx2YWVkdXxneDoyMzNmNmJkMzUwODZmMzJl>>. Acesso em: 20 Jul. 2017.